

INKLYUZIV TA’LIM SHAROITIDA PEDAGOG VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING AHAMIYATI

Mo‘minova Qunduz Xolmamat qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim sharoitida pedagog va ota-onalar hamkorligining mohiyati, shakl va usullari hamda bu hamkorlikning bola rivojiga ta’siri tahlil qilinadi. Har bir bolaning ta’lim olish huquqini ta’minlash va ijtimoiy integratsiyasini kuchaytirishda pedagoglar bilan ota-onalar o’rtasidagi o’zaro ishonch, doimiy aloqa va hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda ota-onalarni ta’lim jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirish, ularning pedagogik savodxonligini oshirish, bolaning ehtiyojlarini tushunish va qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan samarali usullar ko‘rib chiqildi. Shuningdek, bolaning imkoniyatlariga real yondashuv, stereotiplarni bartaraf etish, sinfda do‘stona muhitni shakllantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Maqola inklyuziv ta’limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda pedagog-ota-ona hamkorligining strategik ahamiyatini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, pedagog, ota-ona, hamkorlik, bola rivoji.

Аннотация. В статье анализируется сущность, формы и методы взаимодействия педагога и родителей в условиях инклюзивного образования, а также влияние данного сотрудничества на развитие ребенка. Обеспечение права каждого ребенка на образование и его успешная интеграция в общество во многом зависят от уровня доверия и сотрудничества между педагогами и родителями. Исследование направлено на формирование активного участия родителей в образовательном процессе, повышение их педагогической грамотности и поддержку индивидуальных потребностей ребенка. Также представлены рекомендации по преодолению социальных стереотипов, созданию дружелюбной атмосферы в классе и реальному восприятию возможностей детей. Работа подчеркивает стратегическое значение взаимодействия педагогов и родителей для эффективной реализации инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагог, родители, сотрудничество, развитие ребенка

Abstract. This article analyzes the essence, forms, and methods of cooperation between teachers and parents in the context of inclusive education, as well as the impact of this collaboration on the development of the child. Ensuring every child’s right to education and supporting their social integration requires mutual trust, consistent communication, and effective cooperation between educators and families. The study focuses on encouraging parental involvement in the learning process, increasing their pedagogical awareness, and addressing children’s individual needs. Recommendations are provided on promoting realistic expectations, reducing social stereotypes, and creating a supportive classroom environment. The article substantiates the strategic importance of teacher-parent collaboration in successfully implementing inclusive education.

Keywords: inclusive education, teacher, parent, cooperation, child development

Bugungi kunda jamiyatimizda har bir bolaning ta’lim olish huquqini ta’minlash, ayniqsa, nogironligi bo‘lgan yoki alohida ehtiyojga ega bolalarni umumiy ta’lim muassasalariga jalb etish orqali ularning ijtimoiy integratsiyasini ta’minlash muhim masalalardan biri bo‘lib bormoqda. Inklyuziv ta’lim - bu nafaqat ta’lim tizimining yangicha yondashuvi, balki insonparvarlik, tenglik va imkoniyatlar adolatini qaror toptirishning amaliy ifodasidir.

Mazkur jarayonda muvaffaqiyat kaliti sifatida pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi samarali hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Pedagog bolaning ta’limdagi rivojlanishi va moslashuvi uchun mas’ul bo‘lsa, ota-onalar esa uning psixologik holati, ehtiyojlari va oilaviy sharoitini chuqurroq biladi. Shu sababli, ikki tomonlama o‘zaro tushunish, doimiy aloqa va hamkorlik — inklyuziv ta’limning barqaror va samarali tashkil etilishida hal qiluvchi omillardan biridir.

Hozirgi zamon ta’lim tizimi insonparvarlik, inklyuzivlik va teng imkoniyatlar tamoyillariga asoslanadi. Jumladan, alohida ehtiyojga ega bolalarni umumiy o‘rta ta’lim muassasalariga jalb etish, ularning ijtimoiy integratsiyasi va to‘laqonli rivojlanishini ta’minlash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Bu borada “nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-sonli qarori, Ta’lim to‘g‘risidagi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosiy tayanch hujjatlar sifatida xizmat qilmoqda[1].

Inklyuziv ta’limning muvaffaqiyatli tashkil etilishi ko‘p jihatdan o‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik darajasiga bog‘liq. Zero, pedagog bolaning maktabdagi rivojlanish jarayoni uchun mas’ul bo‘lsa, ota-ona uning oilaviy muhitdagi holatidan xabardor, uning psixologik ehtiyojlarini eng yaxshi tushunadi. Bu ikki tomonning samarali o‘zaro aloqasi nafaqat bolaning ta’limiy yutuqlariga, balki uning shaxsiy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta’sir ko‘rsatadi.

Biroq amaliyotda pedagoglar va ota-onalar o‘rtasidagi munosabat ko‘pincha yuzaki yoki biryoqlama tus olmoqda. Ayrim hollarda ota-onalar o‘z bolasining imkoniyatlarini to‘g‘ri baholay olmaydi, ularni qo‘llab-quvvatlashga yetarlicha tayyor emas. Boshqa tomondan, pedagoglar ham ota-onalarni to‘laqonli hamkor sifatida jalb qilish, ularning pedagogik bilimini oshirish va ularni psixologik jihatdan tayyorlash bo‘yicha tizimli yondashuvlarga ega emas.

Shunday sharoitda quyidagi masalalar dolzarb bo‘lib qolmoqda[3]:

- Ota-onalarning inklyuziv ta’lim mohiyati va maqsadlarini chuqur tushunishi uchun ularni pedagogik jihatdan savodli qilish;
- Ta’lim jarayoniga ota-onalarni jalb qilish, ular bilan doimiy muloqot va fikr almashinuvi olib borish;
- Defektolog, psixolog va boshqa mutaxassislar bilan birgalikda bolaning rivojlanishi, ta’lim ehtiyojlari va natijalarini muvofiqlashtirish;
- Stereotip va noto‘g‘ri qarashlarning oldini olish, jamiyatda ijobiy qarashlarni shakllantirish;
- Bola yutuqlarini baholashda ota-onalarni faol subyektga aylantirish.

Ushbu maqola aynan ana shu masalalarni yoritishga qaratilgan bo‘lib, inklyuziv ta’lim sharoitida pedagog va ota-onalar hamkorligining shakllari, vositalari, mazmuni va uning bolaning rivojlanishiga ta’siri tahlil etiladi.

1-diagramma. Ta'limiy va tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish uchun muhim vazifalar

Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim sharoitida pedagog va ota-onalar o’rtasidagi hamkorlikning mazmuni, shakl va usullari, shuningdek, bu hamkorlikning bolaning har tomonlama rivojlanishiga ko’rsatadigan ta’siri tahlil etiladi. Shu munosabat bilan, o’qituvchining ota-onalar bilan ishlashdagi yondashuvi ham shaxsga yo’naltirilgan, ham umumiy xarakterga ega bo’lib, ta’limiy va tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish uchun muhim vazifalarni hal qilishni talab etadi.

1. Ota-onalarni ta’lim jarayonining teng huquqli ishtirokchilari sifatida shakllantirish, ularning ta’lim muassasasi bilan o’zaro hamkorlikka tayyorgarlik darajasini oshirish, bolani o’qitish va rivojlantirish jarayoni va natijalari uchun mas’uliyat hissini kuchaytirish[2].

1-diagramma Ota-onalarni ta’lim jarayonini tashkil etishda bajariladigan vazifalar

Samarali usullar quyidagilardan iborat:

- ota-onalarning darslar va tuzatish mashg’ulotlarida ishtirok etishi hamda ularning maqsadlari, vazifalari va vositalarini birgalikda tahlil qilish;
- ota-onalarning individual ta’lim so’rovlarini muhokama qilish;
- ota-onalar uchun ma’rifiy ma’ruzalar va trening mashg’ulotlari o’tkazish;
- ota-onalarni sinfdan tashqari tadbirlarni tayyorlash va o’tkazishda ishtirok ettirish.

2. Ota-onalarda o’z bolasini to’g’ri qabul qilishni rivojlantirish (bolaning maxsus ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlari nuqtai nazaridan), hamda uning mumkin bo’lgan akademik natijalariga nisbatan real munosabatni shakllantirish.

Ushbu vazifaning bajarilishi ota-onalarda quyidagilarni tushunishiga yordam beradi:

- bola ta’lim mazmunini o’zlashtirishdagi real imkoniyatlarini anglash;
- bola uchun qulay bo’lgan ta’lim muhitini yaratish zarurligini tushunish (ya’ni, o’qitish mazmuni, metodlari va vositalarini bolaning individual ta’lim ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirish).

2-diagramma. Ota-onalarda o'z bolasini to'g'ri qabul qilishni rivojlantirish usullari.

3. Zarur tuzatish (korreksion) ishlarining mazmuni va uni tashkil etish shakllarini muvofiqlashtirish defektolog o'qituvchi va pedagog-psixolog bilan maslahatlashuvlar, birgalikdagi mashg'ulotlar (bola–pedagog–ota-ona) tashkil etishni, shuningdek, ota-onalarning berilgan tavsiyalarni faol bajarishda ishtirok etishini talab qiladi.

4. O'quv yutuqlarini baholashda differensial va shaxsga yo'naltirilgan tizimning mohiyati va ahamiyatini tushunish, ya'ni har bir bolaning individual imkoniyatlari va maxsus ta'lim ehtiyojlarini hisobga oluvchi yondashuvni anglash — bu ota-onalarning darslar va korreksion mashg'ulotlarda ishtirok etishi, bola yutuqlarini baholash uslublari, metodlari va texnikalari bilan tanishtiruvchi eslatmalar (pamyatka) ishlab chiqilishi, bolaning hayotiy hamda ijtimoiy-shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni haqida xabardor qilinishi orqali ta'minlanadi.

5. Ota-onalarning e'tiborini ta'lim jarayonining ijtimoiylashtiruvchi funksiyalarini amalga oshirish imkoniyatlari va zarurligiga qaratish — bu masala “holatlarni tahlil qilish va yechish” usuli, ssenariy tuzish, ijtimoiy interaktiv teatrni sahnalashtirish va muhokama qilish orqali hal etiladi.

6. Bolaning kuchli tomonlarini, qiziqishlarini, unga ma'qul shart-sharoitlarni hamda samarali muloqot texnikalarini aniqlash, ya'ni har bir bolaning individual imkoniyatlari va ta'lim ehtiyojlariga mos o'qitish va tarbiyalash shartlarini yaratish uchun muhim hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda pedagog va ota-onalarga mo'ljallangan so'rovnomalar (anketalar)dan foydalanishi, shuningdek ular bilan individual suhbatlar o'tkazishi mumkin. Mazkur ishlarga defektolog o'qituvchi va pedagog-psixolog ham jalb qilinishi zarur[4].

7. Bolalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning imkoniyatlari va yutuqlarini baholashda mavjud ijtimoiy stereotiplarning mohiyatini tushunish va ularni bartaraf etish, jamiyat hamda ta'lim tizimidagi diskriminatsiya ko'rinishlarini bilish, ularga qarshi turish ko'nikmalarini rivojlantirish. Bu vazifani bajarish uchun maxsus kino va video materiallardan keng foydalanish, nogironligi bo'lgan insonlarning muvaffaqiyat hikoyalarini tanlab olish va tahlil qilish, jamoat tashkilotlari va nogiron shaxslar birlashmalari vakillarini taklif qilish, trening mashg'ulotlarini tashkil etish tavsiya etiladi[4].

8. Bolalar jamoasida do'stona va hamkorlikka asoslangan munosabatlar shakllanishi uchun optimal shart-sharoitlarni aniqlash, ya'ni bolalar o'rtasida o'zaro ko'mak, tushunish va hamjihatlik muhitini yaratish — bu ota-onalar jamoasi orasida umumiy qadriyatlarini shakllantirishni

talab qiladi. Shu maqsadda ota-onalarni keng miqyosda quyidagi ishlarga jalb qilish lozim: tanlovlar, ekskursiyalar, safarlar, bolalar o‘rtasidagi muloqot va o‘zaro hamkorlik holatlarini tahlil qilish. Ota-onalar bilan ishlashdagi muhim tarkibiy qism bu — inklyuziv ta’lim sharoitida ota-onalarni pedagogik qo‘llab-quvvatlash sifatini monitoring qilishdir. Bu monitoring muammolarni o‘z vaqtida aniqlash, ularga tezkor javob qaytarish va hal qilish imkonini beradi[6].

Xulosa

Inklyuziv ta’limning asosiy g‘oyasi – har bir bola, shu jumladan, nogironligi bo‘lgan yoki alohida ehtiyojga ega bolalar ham to‘liq, sifatli ta’lim olish huquqiga egaligini ta’minlashdir. Ushbu maqsadga erishishda pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur maqolada yoritilganidek, bu hamkorlik bolani har tomonlama rivojlantirish, ijtimoiylashuvga tayyorlash, uning shaxsiy qadr-qimmatini oshirish va ta’lim jarayoniga jalb etishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot asosida quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

- Pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi uzviy hamkorlik — inklyuziv ta’lim muhitining barqarorligini ta’minlashda asosiy omil hisoblanadi. Ularning o‘zaro muloqoti va fikr almashinuvi bola manfaatlariga xizmat qiluvchi yagona pedagogik tizimni yaratishga imkon beradi.
- Ota-onalarni ta’lim jarayonining teng huquqli ishtirokchisiga aylantirish, ularning bilim va ko‘nikmalarini oshirish orqali bola rivoji uchun zarur bo‘lgan muhitni maktab va oilada uyg‘unlashtirish mumkin.
- Samarali hamkorlik shakllari (individual suhbatlar, ota-onalar uchun treninglar, darslarda ishtirok, monitoring va baholash ishlari) ta’lim samaradorligini oshiribgina qolmay, balki bolada ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga chiqaradi.
- Stereotiplarga qarshi kurashish va ota-onalarda bolaning imkoniyatlariga nisbatan real va ijobiy munosabat shakllantirish, ularning o‘z farzandiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash uchun maxsus metodik yondashuvlar talab etiladi.
- Pedagogik va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimi orqali ota-onalar maktab bilan birga farzandining rivojlanishi uchun mas’uliyatli va faol subyektga aylanadi. Bu esa jamiyatda inklyuzivlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi tizimli, izchil, maqsadga yo‘naltirilgan hamkorlik — inklyuziv ta’limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, nogironligi bo‘lgan bolalarning huquqlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini to‘laqonli ta’minlashning eng muhim omillaridan biridir. Kelgusida ushbu hamkorlikning huquqiy, metodik va tashkiliy asoslarini yanada takomillashtirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 13-oktabrdagi 4860-son qarori <https://lex.uz/docs/-5044711>
2. Акимова, О. И. Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / О. И. Акимова //

Образование без границ : информ.-метод. портал по инклюзив. и специал. образованию.
— Режим доступа: <http://www.edu-open.ru>. — Дата доступа: 19.11.2012.

3. Аксёнова, Л. И. Маленькие ступеньки, ведущие в большую жизнь / Л. И. Аксёнова // Дефектология. — 1999. — № 3. — С. 36—43.
4. Алёхина, С. В. Инклюзивное образование и психологическая готовность учителя / С. В. Алёхина // Вестн. МГППУ. Сер. «Педагогика и психология». — 2012. — № 4. — С. 118—127.
5. Антонова, О. Ю. Ступеньки к интеграции / О. Ю. Антонова, М. А. Романова // Управление дошкольным образовательным учреждением. — 2012. — № 3. — С. 108—116.
6. Бабкина, Н. В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в общеобразовательной школе / Н. В. Бабкина // Дефектология. — 2006. — № 4.